
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА: ЗАРИСОВКИ ИЗ ЛИЧНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

*Черняков Сергей Феликсович -
кандидат исторических наук*

Аннотация. Статья посвящена осмыслению практического опыта взаимоотношений внутри школы, их влияние на систему образования и воспитания учащихся. Предпринята попытка

выявить связь между парадигмой образования и социально-экономическими реалиями в стране.

Ключевые слова. Образование, воспитание, имитационная деятельность, стиль руководства.

MODERN SCHOOL: SKETCHES FROM PERSONAL OBSERVATIONS

*Chernyakov Sergey Feliksovich,
Candidate of Historical Sciences*

Abstract. The article is devoted to understanding the practical experience of relationships within the school, their impact on the system of education and upbringing of students. An attempt is made to identify the connection between the educational paradigm and socio-economic realities in the country.

Keywords. Education, upbringing, imitation activity, leadership style.

DOI: 10.5281/zenodo.7189768

В предыдущих статьях я рассматривал вопросы управления школой, содержания образования, его идеологию, смысл и последствия реорганизации школ.¹ В данных заметках я попытаюсь, исходя из личного опыта, на основе конкретных примеров проиллюстрировать и прокомментировать различные аспекты школьной жизни. Тридцать лет работы в школе на различных должностях (учитель и одновременно заместитель директора, исполняющий обязанности директора, классный руководитель, ответственный за охрану труда) преподнесли богатый фактический материал, столкнули с множеством самых разных людей, дали возможность оказаться в самых разных жизненных, педагогических ситуациях.

¹ Черняков С. Современная школа: система управления изнутри // Альтернативы. 2011. №4. С. 105-123; Его же. Современная школа: парадигма содержания образования // Альтернативы. 2012. №4. С. 157-174; Его же. Современная школа: смысл и последствия реорганизации // Альтернативы. 2013. №4. С. 158-170; Его же. Современная школа: идеология и философия // Альтернативы. 2014. №4. С. 130-141.

Школа – это не только рабочие программы, календарно-тематическое планирование, электронный журнал, внеклассные мероприятия. Школа – это прежде всего живые люди. От их качеств, характера, мировоззрения, взаимоотношений, в первую очередь зависит успех. А государственная концепция образования на основе личного фактора педагогов преломляется в положительную, либо в негативную сторону.

Я не буду называть фамилий чиновников или своих коллег-педагогов; не собираюсь никого третировать лично. Те примеры, что я привожу, типичны для современной школы, нашего общества в целом.

Митинг 1 мая 1992 г., организованный движением «Трудовая Россия». На трибуне – директор одной из столичных школ. Женщина гневно и страстно клеймила «демократов», призывала к борьбе с установившимся в стране антинародным режимом. Да, в то время такое было ещё возможно. Директора, прошедшие советскую школу жизни, имеющие совесть, чёткие принципы и не державшиеся за своё кресло. В наше время государственного авторитаризма такие руководители давно тотально вытеснены из системы управления образованием. А сменившие их способны только на «одобрямс» любых решений вышестоящего начальства...

Январь 2006г. Небывалые морозы потрясли Москву. Несмотря на них, после работы я с истинным удовольствием ехал в МИОО на курсы повышения квалификации для администрации школ, часть из которых вёл Г. Л. Фриш. В отличие от других лекторов Григорий Львович рассматривал реальные проблемы управления, не уходил от острых вопросов. Не «забалтывал» суть схоластическими рассуждениями.

Когда разбирали Трудовой кодекс, речь зашла о статье 278 п. 2, согласно которой вышестоящий орган управления может уволить директора школы фактически без объяснения причин. После занятия я спросил Фриша: как же это так, зачем эта статья ТК, и зачем Управлению образования увольнять директора, если для этого нет веских аргументов. Ответ Г. Л. Фриша я запомнил навсегда: «Молодой человек, у Вас неправильные представления об управлении и управлениях. Почему Вы считаете, что вышестоящие органы руководствуются исключительно благими намерениями; почему Вы думаете, что они всецело заинтересованы в поступательном развитии школы?» Да, с иллюзиями и «розовыми очками» мы нередко расстаёмся мучительно долго.

Осень 2009 г. На совещании в столичном Департаменте образования в череде претенциозных «спичей» чиновников слово взял Народный учитель СССР В. А. Караковский. С нескрываемой болью в голосе он говорил, что образования, а тем более воспитания в школе больше нет. Оно задавлено под ворохом ненужных, а то и просто опасных предписаний, планов, отчётов, требований. За завесой красивых фраз все опошлено и примитивизировано. После бурных аплодисментов

в зале наступила гробовая тишина. Большинство учителей, конечно, были согласны с этими тезисами на все сто процентов. Но осмысление? Если для чиновников такие люди, как Караковский, неудобны, то для большинства педагогов они, к сожалению, полностью не понятны.

Страх и невежество. Вот два кита, на которых стоит современное образование. Все всего боятся. Сказать что-то «лишнее», или наоборот не выступить, где «нужно»; поставить двойку нерадивому ученику; не принять участие в очередном абсолютно ненужном конкурсе. На административных совещаниях и селекторах администрации школ учителям прямо говорят: «Думайте, что говорите, не подставляйтесь».

Общеобразовательная школа с весьма сложным контингентом учащихся, где половина учеников – дети из неблагополучных семей и из семей трудовых мигрантов с явно выраженным девиантным поведением, полным отсутствием мотивации к учёбе и слабым знанием русского языка. К этому школа пришла не вчера и не вдруг. Восемнадцать лет под руководством бывшего директора этими вопросами никто не занимался. Хорошие дети уходили в другие школы, а Управлению образования было удобно иметь в округе школу, в которую, как в отстойник, можно определить всех неблагополучных детей.

Новый директор, молодая, энергичная, женщина, попыталась изменить ситуацию. Однако «сверху» её быстро поправили. Когда в школе решили оставить на второй год восьмиклассника – неуча, невежественного хулигана с психическими отклонениями, стоящего на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, директору вежливо объяснили, что на мальчика были выделены государственные деньги, а раз его хотят оставить на второй год или отчислить, значит, эти средства были использованы школой нецелевым образом. Как поступить директору, который искренне хочет сделать школу хорошей? Опустить руки, «не высовываться», став циником, как все, или...

На одном из совещаний заместителей директоров из зала прозвучал вопрос: как дети могут выдержать такой наплыв мероприятий в течение одного календарного месяца – интеллектуальный марафон, олимпиады, инновационные проекты, конкурсы и проч. Возмущала бессмысленность различных предписаний, ненужность задаваемой работы.

Исключительно раболопный заместитель руководителя окружного методического центра произнёс сакраментальную фразу: «Мы должны исполнять и не задумываться, раз от нас это требуют...» (В будущем в награду за свой холузящий этот клерк станет директором школы. Правда, потом будет уволен со скандалом.)

«Исполнять и не задумываться». Сразу вспоминается Николай I: «Мне нужны не умники, а исполнители». Исполнители, «грамотные потребители». В них пытаются

превратить всю страну. И, стоит признать, на этом поприще власть имущие добились немалых успехов. Как же от всего этого веет серостью, ханжеством, невежеством, держимордством. Но стране, шагающей в прошлое, а не в будущее, именно такие люди и нужны. Что уж тогда говорить о восприятии большинством педагогов общих вопросов идеологии и философии развития страны.

Отдыхая на море, я познакомился с директором одной из московских школ. Мы оказались соседями из одного округа и даже из близлежащих районов. Так что общих тем был предостаточно. Мой собеседник – мужчина неглупый, а самое главное – порядочный. Но когда мы заспорили о «двойках» в школе, он совершенно искренне стал меня (а может быть, и себя?) убеждать: «Кому ты ставишь «два»: ученику или себе? Значит, ты плохо научил». А затем более доверительно объяснил, почему нельзя этого делать: «Затаскают тебя по кабинетам Управления вместо отпуска. Школа останется нищей: не дадут тебе никакого нового оборудования». Короче, лучше не портить отношения с начальством.

Начальство, когда будет нужно, само испортит с тобой отношения. Несмотря на чуткое понимание «политики партии и правительства», этот директор не прошёл аттестацию школы (просто попал «под раздачу», ведь таких школ – сотни), и тут же начальник Управления, выгораживая себя (правда, это ей не помогло), его уволила...

2018 г. В преддверии повышения пенсионного возраста я сказал в учительской, что это является издевательством над народом. В ответ одна из коллег испуганно произнесла: «Тихо. Не надо об этом. Вдруг кто-то услышит...»

Директор частной школы в ответ на замечание родителей о том, что дети мало читают: «А зачем читать классику? Все это давно устарело. Не в тренде. Я никогда не читала книг, и внучку не заставляю. Всегда смеялась над мужем: сидит, что-то читает. Что это даёт?»

Действительно, что? Денег на всесторонним развитии, культуре не заработаешь. А школа, по выражению той же дамы, «это бизнес». И это уровень человека, прошедшего советскую школу. Что уж говорить о новом поколении «эффективных менеджеров». И так мыслит абсолютное большинство чиновников, руководителей всех рангов, втянув в своё «болото» немалую долю учителей. Что они могут дать детям; чему научить, что воспитать, к чему побудить?!

Замдиректора, с которой я работал в паре (ставшая затем директором школы и, естественно, членом «Единой России») на мои слова о мероприятиях, проведённых в школе, выдала: «Все правильно. Но Вы это говорите русским (нормальным) языком». То есть необходимо научиться современному наукообразному сленгу. Иначе тебя «наверху» не поймут, и ты будешь считаться отсталым, «нерейтинговым» администратором, учителем.

На эту тему есть замечательный анекдот. «Эффективный коучинг по бренд-

менеджменту! Коммуникации бренда с потребителем. Формирование аутсорсинговых пулов в ресёче. Мониторинг дистрибьюции. Улица Пушкина, 25». – Мам, а кто такой Пушкин?»

В нулевые годы, будучи завучем в школе надомного обучения, я постоянно участвовал в семинарах, организованных на базе МИОО, по экспериментальной работе в школах с детьми с проблемами в здоровье. Координатор проекта, экстравагантная женщина в летах, постоянно сыпала красивыми, «навороченными» выражениями, к месту и не к месту употребляла модные термины. Особенно часто в её устах звучало словосочетание «компетентностный подход». В её речи, взгляде, мимике, манере себя держать – во всем отражалась важность и искренняя уверенность в значимости и мудрости её слов. Однако, обсуждая с коллегами содержательную часть семинаров, мы всегда обнаруживали, что почерпнуть из них что-то для практической работы фактически невозможно. Грамотно построенная, филигранно отточенная речь кроме внешнего звукового эффекта по сути ничего не несла. Наверное, определённый смысл в этих построениях и был, но он буквально тонул, растворялся в новомодных терминах.

А вот ещё одна цитата хорошо знакомого мне руководителя: «Содержание образования – это не главное, это только средство образовательного процесса. Современный идеальный ученик – это деятель, производитель отчуждённого продукта». Именно благодаря таким «производителям» Россия и оказалась в положении, когда мы не можем сами произвести даже достаточное количество звёзд.

Чиновники прямо говорят: «Прошло несколько лет, программа устарела. В ней нужно менять терминологию. То есть без новояза, ничего не значащих лозунгов и самых последних «писков моды» в образовании никуда. В ответ на замечание учителей, почему учебник содержательно ничему не учит, авторы пособия честно признаются: «Мы подстраиваемся под Стандарт (ФГОС), а в нём в основном нет содержательных требований, а абстрактно сформулированные умения».

Методисты по истории открытым текстом заявляют: «Не объясняйте одиннадцатиклассникам смысл тех или иных процессов и явлений. Не «копайте» глубоко. Не тратьте на это время. Для успешной сдачи ЕГЭ систематически заучивайте и повторяйте с детьми даты и термины». И методист, в сущности, абсолютно права. Для сдачи современного ЕГЭ основной упор действительно нужно делать на зубрёжке, а думать на экзаменах детям придётся по минимуму.

Другая моя коллега как-то доверительно объясняла учителям: «Необязательно постоянно работать; надо, чтобы был некий выход, шумиха (! – С.Ч.), чтобы родители об этом (презентации, фестивале и проч.) говорили, хвалили школу».

Имитационная деятельность во всем и вся заменила конкретную работу. Пиар вместо кропотливой, вдумчивой деятельности: как конкретные проблемы у данного контингента детей данной школы и какими методами можно решить. И лишь немно-

гие в среде руководителей это понимают.

К примеру, две школы одного района набрали по два первых класса. Но если в одной, с традициями, именем директора, более удачным месторасположением и проч. подобрался достаточно обучаемый контингент детей, то во второй – в основном малыши с задержкой социально-педагогического развития, низкой мотивацией, из неблагополучных семей или семей трудовых мигрантов. К концу обучения в «началке» качество обученности в этих классах во второй школе отстаёт от первой примерно на 20%. Если эти проценты реальны, то следует проанализировать труд педагогов второй школы и отметить, что, несмотря на сложные стартовые условия, они добились очень многого: практически подтянули проблемных детей к нормальному уровню успеваемости. А реальное качество их работы выше, чем в первой школе. Однако для этого представителям Управления образования и окружного методического центра нужно прийти в школы, побеседовать с психологами и логопедами, посетить не один урок, вникнуть в методику преподавания, протестировать детей на «входе» и «выходе» из начальной школы.

Как-то директор окружного методического центра Западного округа Москвы с грустью и некоторой растерянностью произнесла: «Если бы я знала, что делать, куда мы движемся, я бы вам ответила». Позднее она ушла с руководящей должности. Не знаю, самостоятельно ли, осознав невозможность так работать, или её «попросили». Важно другое. Честные, совестливые, принципиальные люди на таких должностях в управленческом аппарате современного образования не задерживаются...

А один из педагогов в ответ на указание заполнить новую компьютерную таблицу (вкупе с валом другой работы) спросил руководство: «А дети нам не мешают?».

Мешают. Ещё как мешают.

Ибо в имитационно-показательной деятельности школы, деятельности для баллов, отчётов, рейтингов дети выступают не целью, а средством достижения указанных величин. Ученики не являются самодостаточной и единственной мерой образовательного процесса, а нужны лишь как определённый механизм, в той степени, в какой они могут обеспечить выполнение различных инструкций и приказов, то есть оправдывать существование школы и её управленческого аппарата. И это страшно.

На последнем (май 2022г.) педсовете директор заявила нам следующее: «Вам почему-то (! - С.Ч.) представляется, что детей нужно любить; нет, их любить не нужно. Нужно просто контролировать и выставлять отметки».

Хотя внешне отношение к детям в школе лучше, чем к педагогам. На них нельзя кричать, откровенно унижать. Ибо они – прямой доход школы в условиях подушного финансирования. Но детей третируют попустительством и лицемерием, антинаучными программами и перегруженностью, равнодушием и внедрением в сознание

реакционных идей. Схоластический набор фактов, приоритет фразы над мыслью, формы над содержанием – основные звенья подобной цепи. В конечном итоге, данное обучение формирует у детей *отсутствие способности к суждению, к самостоятельной мысли*.

Между тем именно дети остро чувствуют любую фальшь в отношениях; любую ложь, показуху, чёрствость, формализм. Это воспитывает в них лицемерие, потребительское отношение к школе, узко утилитарный подход к знаниям и неприятие воспитательного процесса.

В этой связи на ум приходит мысль В. А. Караковского об «измерении» уровня воспитанности у детей. «Воспитание можно как-то измерить, а воспитанность – только почувствовать. Я помню, когда я, молодой и глупый, приехал к Сухомлинскому и спросил: «как вы измеряете воспитанность своих детей?» (с меня это спрашивали). Он на меня посмотрел, как на сумасшедшего, и ответил: «А зачем? Это и так видно. Вы что, не можете отличить воспитанного ребёнка от невоспитанного?» Действительно, что с того, что я не могу назвать, какой процент у него трудолюбия, какой процент патриотизма. Так этого и не надо. А все остальное педагог в ребёнке печёной чувствует. Иначе – дикий формализм».²

Как пример - ситуация с так называемым школьным самоуправлением. Директивы недвусмысленно требуют, чтобы оно было в каждом учебном заведении. Проводятся совещания представителей школьного самоуправления, конкурсы и т. д. На самом деле, никакого школьного самоуправления в подавляющем большинстве школ (даже самых лучших) нет, и не может быть по определению.

Что такое самоуправление? Это когда часть управленческих полномочий администрация школы может делегировать учащимся. Понятно, что участие детей в составлении учебного плана или расписания – нонсенс. Однако обсуждение с учениками (в особенности со старшеклассниками) профиля их класса, тех же нюансов расписания, проводимых внеклассных мероприятий и т. п. вполне реально. Кроме того, наиболее сознательные и активные учащиеся могут принимать участие в решении стратегических вопросов: на что направит свободные школьные деньги, как поступить с учеником, который подводит, позорит, разлагает свой класс и др.

Но такая деятельность детей называется не самоуправлением, а соуправлением. К нему, особенно в условиях современных детских эгоизма и инфантильности, учащихся нужно готовить. И такое соуправление, по сути, нигде не существует. На практике члены всевозможных «школьных ученических советов» - это наиболее активные представители классов в плане культмассовой и спортивной деятельности; они ведут школьные праздники, выполняют отдельные организационные поручения взрослых. Все это, конечно, важно и нужно. Но это только первый шаг к настоящему соуправле-

² Караковский В.А. Воспитание для всех. М., 2008. С. 44.

нию...

Аналогично строятся отношения внутри учебного заведения. Тотальная ложь пронизывает все сверху донизу.

Как-то я составлял табель учёта рабочего времени. Моя напарница-завуч сказала не включать последний экскурсионный день в рабочее время педагогов. Когда же директор указала ей на эту ошибку, она обвинила меня, заявив, что ничего подобного не говорила. Но этот разговор состоялся при свидетелях: одном из учителей. Я подошёл к коллеге:

- При Вас же N.N. сказала не ставить последний день в табель.

- Да.

- Так скажите это ей.

- Нет. Я такого не помню...

Учительница после сложной операции хотела взять больничный. Однако администрация попросила: «Выйдите на работу, так как некем Вас заменить. А мы Вас сильно загружать не будем». Когда же она вышла на работу и требования посыпались по полной программе.

Когда мы говорим в рабочих взаимоотношениях личное отходит на второй план, нужно учитывать ряд моментов. Если личные качества человека делают невозможной совместную работу с ним, то они приобретают уже общественный характер. Кроме того, личные (эгоистические) устремления не могут не учитываться в любом профессиональном споре. Только пронизывая всего себя главной идеей, можно избавиться от мещанства.

Определённый субъективизм в деятельности присутствует всегда. И если он по сути своей антиобщественен, корыстен в той или иной ипостаси, это обязательно повлияет на реальность. *В своё время Народный учитель России М. А. Комлева, рассуждая об относительности критериев оценки работы школы, рассказала мне случай, имевший место ещё в советское время. Когда проверяющий высокого ранга посетил возглавляемую ею школу, он честно заметил: «Любые проверки, комиссии несут в себе субъективный элемент. Если я захочу, то преподнесу Вашу работу так, что Вас представят к званию Героя Социалистического труда; а могу изобразить дело так, что Вас уволят».*

Стиль руководства. Микроклимат в коллективе. «Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но ... это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение».³

Эта цитата приведена из «Письма к съезду», в котором В. И. Ленин настоятельно рекомендовал сместить И. В. Сталина с поста генерального секретаря большевистской партии всего лишь за ... грубость, нетерпимость, нелояльность по отношению к

³ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 346.

товарищам. Соратники не поняли этих предостережений, не вняли совету Владимира Ильича, посчитав указанные свойства сталинского характера мелочью, субъективным фактором в политической деятельности. Как эта «мелочь» позднее сказала на них самих, на судьбе партии и государства, общеизвестно...

«Ведь отношения между людьми более чем что-либо влияют на формирование человеческой личности. Слова могут быть значимые и пустые, поступки – удачные и неудачные, а в отношениях соврать нельзя. Отношения – это то, что определяет результат и смысл контакта между людьми».⁴ Аморализм со стороны руководителя приводит к аморализму со стороны его подчинённых. Макиавеллизм директора – это расколотый на группировки коллектив, сотрясаемый постоянными скандалами и конфликтами. Дух нервозности и раздражительности, растрата сил энергии, здоровья, времени на решение мелких, сугубо эгоистических задач. Может ли в такой обстановке нормально быть организован учебно-воспитательный процесс; могут ли дети, по-настоящему воспитываться и образовываться в такой школе?!

Директор школы, постоянно и фактически открыто делила педагогический коллектив на «своих» и «чужих». «Своими» была кучка тех, кто перед ней прогибался, унижался, исполнял любую её личную прихоть, как бульдог бросался на каждого, кого директор едва заметным кивком головы относил к «чужим». В награду «свои» получали большую педагогическую нагрузку при меньшем времени, проводимом в школе, более высокий разряд, звания и почётные грамоты, бесчисленное количество отгулов и проч. Но абсолютное большинство педагогов попадали под категорию «чужие». В их ранг безжалостно заносились все, кто хоть раз осмелился в чём-то не согласиться, усомниться, подобострастно не заглянуть в рот руководителю, не расхвалить её «мудрость», да ещё иметь по какому-то вопросу свою точку зрения. Естественно, «чужие» подвергались травле по полной программе.

В школе надомного обучения (для детей с ограниченными возможностями здоровья!) она со злобой кричала на детей: «Зачем вы пролили воду на пол? Глаза б мои вас не видели».

В то время я считал, что подобной поведением связано исключительно со скверным характером этой женщины. Но сейчас я отчётливо понимаю, что мой бывший руководитель – слепок (пусть и гиперболически-примитивный) с Системы. Что именно подобные руководители максимально подходят и соответствуют господствующей модели школьного образования.

Конечно, директорам школ «во внутренней политике» позволено многое. Но при этом даже самый влиятельный руководитель школы должен неукоснительно выполнять и одобрять все шаги начальства. Несмотря на это, в любой момент он может

⁴ Караковский В.А. Воспитание для всех. С. 53.

быть подставлен, уволен, принесён в жертву вышестоящим начальством. (Взял не «по чину», тем самым подставив начальство - для имитации борьбы с коррупцией; необходимо освободить нужное место; где-то не так сказал, посмотрел и проч.). То есть директор - это такой же раб системы.

Жёсткость по пустякам внутри школы, где руководителям дана воля, коррелируется с подобострастием по отношению к стратегии образования и воспитания. Хамское отношение к подчинённым связано, в первую очередь, не со скверным характером директоров, а с перманентным страхом перед начальством за потенциальное неисполнение даже самых бредовых и ненужных задач. А ради сохранения вождя «кресла» директор (завуч и т. п.) готов заставить коллег делать все что угодно, стереть в порошок любого учителя.

Помимо безропотности и угодничества, руководство любит нечеловеческую работоспособность учителей. Общая нагрузка, интенсивность работы в современной школе значительно возросли, и педагоги вынуждены часть работы брать на дом: выполнять в вечернее и даже ночное время, в выходные и праздничные дни. Ничего личного – обыкновенная капиталистическая эксплуатация.

Помню, коллеги сообщили мне о внезапной кончине директора школы из соседнего микрорайона – пятидесятиррёхлетней женщины в расцвете сил. С хорошо знакомым мне человеком - директором школы в центре Москвы – инсульт случился прямо на совещании руководителей в управлении образования; она не дожила и до сорокалетия. У другого директора школы сердце остановилось прямо в день выборов, когда руководитель «отвечает головой» за «правильную» явку его учителей к избирательным урнам.

Увы, такие случаи в последние годы заметно участились. Боясь гнева со стороны руководства и потерь в зарплате, не успевая охватить гигантские объёмы нагрузки, учителя не берут больничные, работая (точнее – вкальвая) буквально в любом состоянии. Физические недуги, помноженные на перманентный стресс, делают своё страшное дело.

В наше время заметно помолодело и эмоциональное выгорание педагогов. Если раньше, ещё семь-десять лет назад, я практически никогда не слышал, чтобы молодые учителя жаловались на здоровье, то теперь уже двадцатипятилетние - тридцатилетние отмечают сумасшедшие перегрузки, апатию, хроническую усталость: «Ты знаешь, прихожу из школы домой и падаю – нет сил ничего делать. Желание только одно: скорей бы выходные, чтобы хоть немного выспаться и отдохнуть» ...

Мудрость руководителя заключается в ежедневном, ежесекундном умении решать индивидуально каждую конкретную проблему. Где просьбы учителя (родителей) справедливы и с ними нужно согласиться, а где неубедительны и надо твёрдо придерживаться собственной линии. Где с детей надо неукоснительно требовать, а где можно пойти на послабления. Даже в рамках одного конфликта нужно видеть,

улавливать разные грани, принимая положительное и снимая негатив. Не заикливаться на отрицании, если человек ранее был не прав. Не эмпирические шараханья (смена кадров и проч.), которые являются ответом на внешние реакции (результаты проверки, заявления родителей и т. п.), а вдумчивый анализ, прогнозирование ситуации, внесение изменений в план действий в случае объективных изменений.

Настоящий лидер никогда не останавливается на достигнутом, подвергает сомнению свои идеи и поступки, ведёт перманентный внутренний диалог с собой; постоянно учится, развивается, идёт вперёд. Он умеет понять и обуздать негативные черты своего характера, борется и преодолевает свои недостатки. В этом отношении меня всегда восхищала позиция (именно позиция, а не слова!) Ф. Кастро. «Со временем власть и влияние, вместо того чтобы постепенно превратить меня в честолюбивого зазнайку, наоборот, делают меня с каждым днём все менее честолюбивым, менее самодовольным, менее самодостаточным. Это борьба против инстинктов. Считаю, что только образование или упорное самообразование превращают зверька в человека. Я часто наблюдаю, как люди, у которых не так много власти, начинают возноситься и стремятся воспользоваться этой малой властью. Иногда это даже похоже на наркотик. Если ты знаешь об этом, то должен бороться»...⁵

Примеры, зарисовки, наблюдения. У каждого педагога они свои; по-своему интересны, примечательны и поучительны. Но если их честно суммировать, то даже без теоретических обобщений можно прийти к главному. Образование и воспитание подрастающего поколения в современной школе – это всего лишь приложение, побочка, вторичность; средство – а не цель. Главное, настоящее, целостное растворено в красивых метафорах и похоронено под шлаками корысти и вранья. И это закономерно. Большое государство не может создать здоровое образование.

Многие обозначенные пороки существовали в школьном образовании и в советское время. Однако они существовали в несопоставимо меньших масштабах. Ибо иной общественный строй, иная идеология, порождали иную сердцевину образования. Когда самый плохой чиновник мог использовать весь свой негативный потенциал лишь до определённых пределов.

Без сомнения, и в нынешнее время, в современной школе есть определённые положительные моменты. Есть немало искренних, болеющих за своё дело и за детей, неравнодушных педагогов. Функционируют замечательные школы. Много талантливых учителей и учеников. Совершенствуется материально-техническая база школы. Появляются интересные методические разработки. Однако то положительное, что присутствует в современной системе образования, нивелируется, перевешивается отрицательным.

Указанные недостатки средней школы не фатальны; все они преодолимы. Суще-

⁵ Кастро Ф. Моя жизнь. Биография на два голоса. М., 2009. С. 617.

ствуют и давно успешно апробированы механизмы борьбы с коррупцией, приоритета реальной деятельности над формальной, повышения качества образования. Однако решение этих задач нынешним управленцам не нужно и даже опасно. *Наоборот, такая система управления идеальна для данной модели образования в рамках существующей общественной системы!*

Суть современной модели образования, основанной на извлечении сиюминутной прибыли, выгоды, - формально-демонстрационная деятельность. А она не может не отрываться от реальных задач образования и воспитания, не может осуществляться вне бюрократического, коррупционного поля. Любая объективность, содержательность противоречат данной системе, подрывают её. Следовательно, система в целях самосохранения уничтожает, вытраивает эти качества в любом своём элементе (среди чиновников, администрации школ, учителей). Или-или. Третьего здесь не дано.

И никакие смены министров образования, региональных, окружных и районных руководителей не решают и не решат главного. Ликвидировать порочную систему управления образованием может только смена вектора общественно-политического развития.
